

DOI: 10.5281/zenodo.14460699

PANORAMA DO ROTAVÍRUS EM GOIÁS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS - RELAÇÃO ENTRE AGENTE E IMUNIZANTE

Autores: Geovana Chaves Silva; Evilin Cardoso Ferro Barros; Lara Giovanna Gauer do Nascimento; Jéssyca Lopes Dourado; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O Rotavírus é o principal agente causador de gastroenterite no mundo, sua transmissão ocorre por via fecal-oral. A infecção, provocada pelo vírus da família Reoviridae, afeta com primazia crianças, desencadeia sintomas como diarreia e vômito, que podem levar a desidratação, embora adultos possam contrair a doença, geralmente o fazem de forma mais branda. Há pouco tempo, um imunizante foi colocado no “Programa Ampliado de Imunização”, todavia, no Brasil, desde 2006 é ofertado duas doses para crianças menores de 6 meses gratuitamente. As consequências dessa vacina são satisfatórias, visto que diminuí as internações e mortes por diarreia após sua implementação. **OBJETIVOS:** Correlacionar os casos confirmados de Rotavírus com o status de vacinação dos indivíduos no estado de Goiás. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo epidemiológico e descritivo com base em dados secundários sobre os casos confirmados e a vacinação contra Rotavírus em Goiás, extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) no período de 2014 a 2024. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos registros colhidos, houve 123 notificações de casos positivos de Rotavírus no período analisado. Desses, 13 casos (10,6%) não tinham sido vacinados, 81 (65,8%) estavam imunizados e 29 (23,6%) não informaram o status de vacinação. O ano de 2019 registrou a maior incidência, com 36 casos (29,3%) do total registrado nos últimos cinco anos. Cabe salientar que a rotavirose não é uma infecção de notificação compulsória, ou seja, não há obrigatoriedade de notificá-la. Apesar da alta vacinação, infecções ainda ocorrem, o que indica que a vacina, embora eficaz na redução da gravidade da doença, não garante imunidade total. A maior ocorrência em 2019 pode estar relacionada a surtos ou melhorias na notificação, porém a opcionalidade de reportar a infecção sugere subnotificação. Além disso, a falta de informação sobre o status vacinal em 23,6% dos casos ressalta a necessidade de melhorar a coleta de dados e os sistemas de vigilância. **CONCLUSÃO:** Conforme as informações obtidas, infere-se que a imunização não obteve êxito completo, e a não vacinação continua a ser um fator de risco significativo. A alta incidência em 2019 sugere um possível surto de *Rotavírus* durante esse período em Goiás. Além disso, a falta de informações sobre cerca de um quarto dessas notificações dificulta uma análise mais conclusiva sobre as relações entre os fatos.

Descritores: Rotavirose, vacina, Reoviridae.

Instituição: Universidade Federal de Jataí